

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO “RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA” DE MARACAY**

Semiótica y literatura: hacia una valoración de la obra ensayística de Carlos Rangel (1929-1988)

Trabajo de Grado para optar al grado de Magíster en Literatura Latinoamericana

Autor: Juan Carlos Eurea Quevedo

Tutor: William Efrén Barazarte

Maracay, abril de 2021

Dedicatoria

Por y para Dios
A mi Madre
A la memoria de mi Padre
Por y para Carlos Rangel

Agradecimientos

A mi tutor, Efrén Barazarte, por su paciencia, sabios consejos y precisas correcciones.

A las profesoras Rosmar Brito y Francisca Fumero, con quienes discutí aspectos teóricos fundamentales para este trabajo.

A la profesora Gisela Ponce, cuyas palabras de aliento fueron un faro durante horas oscuras.

Al jurado examinador del presente trabajo, por su valioso trabajo a pesar de los actuales momentos dramáticos.

A Daniel Valencia, colega, amigo y hermano.

Aceptación del Tutor

En mi carácter de Tutor del Trabajo presentado por el ciudadano Juan Carlos Eurea Quevedo, para optar al grado de Magíster en Literatura Latinoamericana, considero que dicho trabajo reúne los requisitos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Maracay, a los 25 días del mes de noviembre de 2020.

William Efrén Barazarte
C.I: 7.242.110

Resumen

Deconstrucción y semiótica: hacia una valoración de la obra ensayística de Carlos Rangel (1929-1988)

Autor: Juan Carlos Eurea

Tutor: Efrén Barazarte

Fecha: abril, 2021

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la obra ensayística de Carlos Rangel (1929-1988), para hacer una valoración de la creación literaria de este autor. Desde el punto de vista metodológico se parte desde el paradigma cualitativo, utilizando la técnica de acercamiento al texto en la modalidad de investigación documental y descriptiva. Se procedió a revisar la bibliografía del ensayo como género literario y se encontró una variedad de rasgos que permiten formar un espacio conceptual sobre este tipo de discurso. El acercamiento al corpus de textos seleccionados para el estudio se hizo mediante la técnica de lectura analítica y análisis de contenido. Para ello se aplicaron teorías sobre Ensayo, Análisis del Discurso y Semiótica sustentados en Gómez-Martínez (1992), Van Dijk (1992) y Eco (1987). A lo largo de la investigación se devela en la producción ensayística de Rangel distintos procedimientos y estrategias discursivas marcados por una deconstrucción e interpretación de la realidad. Esto permitió realizar un cuerpo de reflexiones en torno al aporte que hace el autor al ensayo latinoamericano.

Descriptor: Carlos Rangel, Ensayo Literario, Semiótica, Análisis del Discurso Deconstrucción, Latinoamérica, ensayo latinoamericano.

Abstract

This research has the purpose to analyze the essayistic work of the Venezuelan writer Carlos Rangel (1929-1988), to make a valuation of his literary legacy. To develop this research, the qualitative methodology was used; by the approach to text technique, in the documentary research modality. For this work, it was proceeded to review the reference of the essay as a literary genre and a variety of definitions and characteristics were found that allow to form a concept about what the essay is. The approach to the corpus of essays selected for the study was done using the analytical reading technique. For the literary analysis, theories on Discourse Analysis were applied, consulting Gómez Martínez (1992), Van Dijk (1992), and Eco (1987). Throughout the investigation, the essay is a literary discourse, which deconstructs reality and expresses it according to the author's ideas and this is done through language; that elaborates an interpretation of reality, an intentional product of the author and this is his contribution to Latin-American literature.

Keywords: Essay, Latin America, Carlos Rangel, Semiotics, Deconstruction, Discourse Analysis.

Índice general

Dedicatoria	I
Agradecimientos	II
Aceptación del Tutor	III
Resumen	IV
Abstract	V
Introducción	1
La borda del estilo	2
1. El escritor y su mundo	6
1.1. Carlos Rangel: vida y obra del ensayista	6
1.2. La obra de Carlos Rangel	7
1.3. Apuntes para un contexto histórico y cultural: Rangel en el huracán de la polémica	8
2. Aproximaciones a la teoría del ensayo	12
2.1. ¿Qué es lo literario?	12
2.2. ¿Qué es el ensayo?	14
2.3. ¿Qué es el Análisis del Discurso?	15
2.4. Posibilidades de la Deconstrucción del Discurso	16
2.5. El texto polivalente	16
2.6. Una definición de Semiótica	16
2.7. Cómo se unen todas las piezas	17
2.8. Una metodología para el análisis del ensayo	17

3. La obra ensayística de Carlos Rangel: Semiótica y análisis del discurso	18
3.1. Definiciones	18
3.2. Resultados del Análisis del Discurso	19
3.3. Resultados del estudio semiótico	21
Conclusión	22
Referencias	24
Anexos	29

Introducción

El ensayista es un artista de la palabra

El ensayo es quizá el género literario más esquivo, más problemático para los estudios de literatura; pero también para los lectores, pues no es fácil para él distinguir lo literario de un texto ensayístico. Se complica cuando los mismos críticos literarios y estudiosos establecen polémicas entre lo que es y no el ensayo y más aún, sobre si existe la posibilidad de considerarlo literatura. El motivo se debe a que el ensayo, en muchos casos, es un tipo de discurso que usa un lenguaje directo, en apariencia sin artificios literarios y que usa la fuerza de la racionalidad para sostener lo que expresa, en vez de apelar a las mismas estrategias creativas, suscitadas en el resto de los géneros literarios.

¿Qué es el ensayo? Esta pregunta se contestará en la investigación aquí presentada, no de manera definitiva ni mucho menos extensa; sí que se definirá el ensayo en función de las marcas discursivas que le caracterizan, para así poder distinguir rasgos propios de este tipo de discurso y desde allí, identificar lo literario presente en el ensayo.

Se hará una revisión de las distintas definiciones ofrecidas para este género y las características que posee. Por lo cual, se contará con el apoyo teórico de José Luis Gómez-Martínez, quien en su obra *Teoría del ensayo* (1992) hace un extenso estudio de este género, que resulta provechoso para los fines aquí previstos. De esta manera, se podrán establecer categorías que permitan identificar en los textos a estudiar rasgos de producción intrínsecamente ensayística.

¿Es un ensayo literatura? Esta pregunta se contestará precisamente en la medida que se siga indagando en los distintos caminos de su propia definición; pues en efecto, el ensayo es un género literario y del discurso que presenta rasgos propios de lo literario. Ergo, todo ensayo es literatura en los términos de establecer los mecanismos de su producción.

En torno a la anterior aseveración, se deduce que no sólo se van a dar las características que conciben del discurso un ensayo, sino también aquellas que lo hacen un texto literario. Así, se hará una categorización que permita no sólo identificar un ensayo, sino también si posee características que le permitan ser llamado literatura.

No se considera en este trabajo pertinente ofrecer definiciones inmutables pues ello implica otro tipo de trabajo que no tiene que ver con el objeto conceptual que aquí se aborda. Esta definición y caracterización del ensayo como texto literario tiene una motivación fundamental: servir como base teórica aplicable al autor que se pretende estudiar.

Carlos Rangel (1929-1988) es un autor venezolano cuya obra está escrita en este género. Es un ensayista. También es un artista de la palabra: es, pues, un escritor de literatura en género ensayo. Ofrecer argumentos que demuestren esta afirmación es el objetivo de esta investigación. Puede que esta afirmación parezca temeraria; no sin antes mostrar el basamento teórico y la demostración práctica de la misma. En el fondo, no hay riesgo alguno, pues al estudiar las características del ensayo como al advertir cómo funciona como género literario, se comprobará la certidumbre de la afirmación con que este trabajo parte.

Las bases teóricas que sostienen y construyen la arquitectura discursiva del ensayo se van a dirigir en torno a su concepto, como un tipo de texto y como género literario, para lo cual se usará el Análisis del Discurso y algunas de sus propuestas teóricas, sobre todo en torno a la Deconstrucción del material escritural. La razón de este planteamiento se encuentra en que al analizar un discurso y separar las partes que lo componen, se puede apreciar su funcionamiento, la dinámica de su engranaje que permite identificar el tipo de texto que está siendo leído y, sobre todo, cómo es expresado el mismo: un texto evidencia, anuncia, en cierta forma, lo que es a través de sus marcas estilísticas.

La borda del estilo

Tales marcas ayudan a ver la hechura del discurso: cómo se forman, serán identificadas y caracterizadas y con ellas se podrá entonces, claramente, definir lo ensayístico y literario presente como un todo en un texto determinado, en este caso, en la obra del mencionado escritor venezolano.

Otro punto a considerar dentro de la investigación son las estrategias literarias pre-

sententes en el ensayo, y, de allí, identificar los aportes en la obra de Rangel. Para ello no sólo se usarán los recursos del Análisis del Discurso, sino de otro campo de estudio, la semiótica. De antemano, este trabajo no buscará dar un concepto definitivo ni de lo que es la semiótica, ni de Análisis del Discurso, ni de la Deconstrucción del Discurso.

En el caso de la Semiótica, tampoco se harán exámenes entre los postulados de diversos autores; sino uno en particular, Umberto Eco (2000):

A pesar del origen histórico diferente de los dos términos “semiología” (“línea lingüístico-saussureana”) y “semiótica” (“línea filosófico-pierciana y morrissiana”), en este libro adoptamos el término “semiótica” como equivalente a semiología (...) Digamos que los objetos teóricos o los presupuestos ideológicos que esos autores han intentado denominar mediante la distinción de los dos términos deben reconocerse y estudiarse; pero consideramos peligroso utilizar una distinción terminológica que no conserva un sentido unitario en los diferentes autores que la usan. (Eco, 2000, p. 17)

La razón para trabajar con este teórico italiano consiste en que ha podido identificar elementos lingüísticos que permiten advertir la intención artística con que un autor ha escrito un texto y, precisamente, cómo el texto logra advertir esa intención. Siguiendo esta línea, se va a usar el concepto de ensayo que da José Luis Gómez-Martínez (1992), quien hace un acercamiento bastante detallado al género ensayístico. Se precisa tal definición y establecer las marcas estilísticas porque el ensayo presenta dificultades a la hora de ser entendido, como señala Gómez-Martínez (1992, p. 5): “tanto los escritores como los editores han dado en denominar ‘ensayo’ a todo aquello difícil de agrupar en las tradicionales divisiones de los géneros literarios”.

Eso se logra a través de los mecanismos retóricos y estilísticos con que un texto es escrito; por otro lado, con los significados que ese texto aporta, evoca, sugiere en el lector, quien de alguna manera coopera para que el texto no sólo tenga sentido, sino para hallar en el texto la belleza que busca transmitir. Las ideas que se expresan en el ensayo, sobre todo en el caso de Rangel, tienen el poder de lograr el efecto que precisamente el arte, la literatura busca: emocionar, representar y estimular los sentidos y el intelecto a través de las ideas. Este es, precisamente, el poder literario que tiene el ensayo.

De esta forma, el basamento teórico busca establecer los parámetros con los cuales la obra de Rangel será sometida a estudio. Ahora, queda explicar cómo estos postulados teóricos serán aplicados, esto es la metodología a seguir en el presente trabajo.

Se parte del hecho que la obra de Rangel está compuesta de ensayos. Para lo cual se va a definir exactamente cómo los textos del autor son o constituyen textos de este género.

Se aplicarán los aportes teóricos del Análisis del Discurso con los basamentos teóricos de Gómez-Martínez (1992), Van Dijk (1996), Eco (1986) y otros autores a los textos de Rangel para hallar aquellas marcas que permitan identificar las características que entren en las categorías de análisis establecidas.

Previamente, se va a dar una descripción del contexto sociocultural en el cual Rangel escribió su obra, pues al entender al autor y su época es posible comprender mejor el trabajo que hizo. Al unir estos tres elementos enunciados, se podrán establecer conclusiones que permitan hacer una valoración de la obra de Carlos Rangel y su importancia dentro de la literatura y cultura latinoamericana.

Las categorías establecidas para el análisis pertinente a la investigación son:

- Contexto histórico en que vivió Carlos Rangel.
- Contexto social y cultural en que fue creada la obra de Carlos Rangel.
- Ensayo.
- Deconstrucción del Discurso.
- Semiótica.
- Análisis semiótico.
- Análisis del discurso (Deconstrucción).
- Carlos Rangel.
- Ensayo latinoamericano.
- Literatura venezolana y latinoamericana.

Cada una de estas categorías responde a los objetivos específicos, que conforman los capítulos que estructuran el trabajo.

En el **Capítulo 1** se va a describir el contexto literario y sociocultural de Venezuela entre 1929 y 1988, en la cual Carlos Rangel produce su obra. Aquí aplican las categorías del contexto histórico, social y cultural.

En el **Capítulo 2** se van a establecer los elementos teóricos del Análisis Crítico del Discurso y de la Semiótica que permitirán el estudio de la producción ensayística de Rangel. Se definirá lo que en este trabajo va a entenderse por: lo literario, el ensayo, el Análisis del Discurso, la Deconstrucción del Discurso y la Semiótica. Esto sirve a los fines de la presente investigación y no pretenden ser la última palabra sobre estos

temas. Deconstrucción va a entenderse en esta investigación como una estrategia para acercarse a los textos, es decir, al discurso.

En el **Capítulo 3** se van analizar los textos de Rangel a partir del Análisis del Discurso de su escritura y los elementos semióticos que de ella emergen. Además, se va a demostrar a través de la semiótica marcas estilísticas de la producción de Carlos Rangel y sus aportes al ensayo venezolano y latinoamericano.

Finalmente, este trabajo aporta un estudio sobre un autor —identificado desde el discurso político— a partir de las estrategias discursivas de sus textos y su importancia en el campo del estudio de la literatura venezolana y latinoamericana. Por otra parte, tiene que ver con rescatar una figura de la literatura venezolana más que relevante, pues sus ideas no han perdido vigencia. Con todo esto en consideración, las páginas siguientes constituyen un esfuerzo que busca aportar valor a los estudios literarios latinoamericanos.

Capítulo 1

El escritor y su mundo

1.1. Carlos Rangel: vida y obra del ensayista

Carlos Rangel (Caracas, 17 de septiembre de 1929 - 15 de enero de 1988), de padres venezolanos, hizo sus estudios de primaria y bachillerato en la ciudad de Caracas, pero toda su educación superior la hizo en Estados Unidos y Europa. Se graduó como Bachelor of Arts en el Bard College y obtuvo el *Certificat d'Études* en La Sorbona, París.

Luego, cursó un máster en la Universidad de Nueva York. Gracias a su dominio del inglés y el francés recibió certificación formal como traductor. Se desempeñó como instructor en la Universidad de Nueva York en 1958 y luego, entre 1961 y 1963, se ocupó de la cátedra de Periodismo de Opinión en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Ejerció el cargo de Primer Secretario de la Embajada de Venezuela en Bruselas en el año 1959. Casi veinte años después, volvió al ámbito de las relaciones internacionales al asumir el cargo de Embajador Jefe de la misión venezolana a República Dominicana para la toma de posesión del presidente Joaquín Balaguer.

En 1960 comenzó su actividad periodística, la cual siguió ejerciendo continuamente durante los siguientes diez años con cargos como director de la revista *Momento* y moderador en programas de televisión como *Frente a la Prensa*. Durante sus veinte años en el espacio televisivo debatió sus ideas sobre muchos temas relacionados con el acontecer informativo con destacadas personalidades nacionales y extranjeras. Con su primera esposa, Barbara Barling, tuvo cuatro hijos: Antonio Enrique, Carlos José, Magdalena Teresa y Diana Cristina.

Junto con su segunda esposa, Sofía Ímber, comenzó en 1969 a realizar el programa de televisión *Buenos días*, que se transmitió por Venevisión, dentro del maratónico matutino *Buenos Días Venezuela*, el cual competía con *Lo de Hoy* de RCTV; de manera continua durante 19 años. Finalmente, se suicidó el 15 de enero de 1988 a los 58 años de edad.

En 1976 había publicado *Del buen salvaje al buen revolucionario*, que cuenta con 16 ediciones en español, y en 1982 *El tercermundismo*; ambos fueron traducidos a varios idiomas, entre ellos el francés, el inglés y el alemán. También fue un asiduo columnista de la prensa nacional e internacional, donde puede decirse que sus trabajos pertenecen al discurso de carácter ensayístico. Esto se prueba con algunos de sus artículos que fueron seleccionados por Rangel y publicados póstumamente en un libro titulado *Marx y los socialismos reales y otros ensayos* (1988).

1.2. La obra de Carlos Rangel

Lo que es notorio en la obra de Rangel es la permanente dedicación hacia el estudio y análisis de aquellas ideas, relatos y leyendas que han conformado los cimientos del pensamiento y visión de mundo cultural latinoamericano. Al respecto, Tomás Páez señala:

En Latinoamérica y el Caribe la prédica totalitaria cuenta a su favor con los mitos arraigados en todos los estratos sociales, especialmente en los intelectuales. El subcontinente es rico, posee energía, cobre, petróleo, gas, tierras privilegiadas, agua e innumerables bienes naturales, pero otros (el imperialismo, las transnacionales, el neoliberalismo) son los responsables de que no hayamos utilizado esta abundancia de recursos de un modo apropiado (...) Los desaciertos de la región, que abundan, no nos pertenecen, son responsabilidad de terceros. (Páez, 2014, p. 15)

Estos mitos conforman el imaginario latinoamericano¹, que es justamente lo que Rangel coloca en el punto de mira de su análisis. Es importante advertir que tales mitos sostienen las esperanzas de los pueblos y las narrativas que los políticos y otras

¹Para formar una aproximación del imaginario como constructo, véase “Metaficción e imaginario finisecular” de Carmen Bustillo (1995) y los ensayos de Cornelius Castoriadis (1997, 2005).

instituciones de poder usan justamente para controlarlos mediante el uso del discurso oficial.

Allí es donde está la polémica que despierta la obra de Rangel, pues al demostrar que tales mitos y tal discurso incurre en errores y falsedades, cualquier análisis o diagnóstico ya deja de tener sentido porque su base es equivocada y eso deja a los políticos y centros de poder en evidencia. La propuesta de Rangel es que esta contradicción se explica en la forma de pensar latinoamericana, sostenida en los mitos de la bondad de las personas y la riqueza de la tierra, sometida al expolio del imperio. Rangel demuestra que esta idea es falsa, y que produce una visión distorsionada de la realidad que lleva a tomar decisiones erradas.

Rangel ha logrado dar con este diagnóstico justamente porque se ha dedicado a estudiar el pensamiento latinoamericano a través de su metódica y larga carrera como periodista y académico. Así, hizo su trabajo ensayístico. Como sostiene Astorga, “el ensayista ha estado mucho más cerca del imaginario latinoamericano y quizás por ello, ha estado menos subordinado a los esquemas interpretativos propios de la racionalidad moderna” (Astorga, 1996, p. 36).

1.3. Apuntes para un contexto histórico y cultural: Rangel en el huracán de la polémica

La Venezuela donde Carlos Rangel desarrolla su obra comprende el periodo de 1958 a 1998. Abogado de profesión, fue un periodista, analista político y ensayista. Ese periodo es uno de los más convulsos dentro de la historia venezolana, pues coincide con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958).

En 1976 publicó su primer libro, *Del Buen salvaje al Buen Revolucionario*, en el que desarrolló un profundo, acertado y polémico análisis de la América española² y de sus mitos. Los ensayos de Rangel, en sus tres libros, son una permanente confrontación de los mitos arraigados en los corazones y mentes de las personas, contra la evidencia histórica. Dichos mitos son, en general, los siguientes: “América, el edén antes de la conquista”, “el saqueo de la conquista y colonización”, “el genocidio de los aborígenes”, “El imperialismo”, “El tercer mundo y la tercera vía”, “La economía de suma cero”, entre otros.

²Carlos Rangel explica este tema a través de entrevistas televisivas con Sofía Imber (1983, 1985).

Hay que agregar que muchos de estos mitos fueron relatados por Eduardo Galeano en *Las venas abiertas de América Latina* (2004), publicado por primera vez en 1971. El mensaje de Galeano es un argumento, basado en crónicas y narraciones: el supuesto “saqueo de los recursos naturales” perpetrado por “los imperios coloniales”. Este texto fue muy aclamado porque vino a ser como la validación intelectual de todos esos mitos y concepciones del mundo.

Claro, en el medio de todo este ambiente donde el discurso del victimismo se afirma, aparece Rangel a presentar el argumento contrario y desatar la polémica. Queda en evidencia de forma que Jean-François Revel lo expresó en el prólogo: “El presente libro es el primer ensayo contemporáneo sobre la civilización latinoamericana que aporta una interpretación verdaderamente nueva y probablemente exacta... ya que el autor disipa las interpretaciones falsas, las descripciones mentirosas y las excusas complacientes” (Revel en Rangel, 1976).

El ensayista se ganó enemigos en todos los sectores de la sociedad: el sector intelectual influenciado por la izquierda³ y el sector político que se nutre de tales ideas. Otra de las polémicas declaraciones de Rangel consiste en que el éxito económico de los países prósperos no está en haber robado la riqueza del continente, sino en la instauración y defensa de la democracia liberal y la economía de mercado. Esto se constata cuando afirma:

Todavía hoy perduran en Latinoamérica y lastran su desarrollo económico actitudes y situaciones que obstruyen la actividad económica privada conducida de buena fe, y a la vez estimulan y premian a los negociantes inescrupulosos, a los traficantes de influencias, a los sobornadores de funcionarios públicos y defraudadores del fisco. (...) Y el funcionario honesto tendrá tendencia a la vacilación, cuando no a la parálisis, por temor a que su buena disposición hacia tal o cual proyecto sea interpretada como producto de alguna oscura transacción. (Rangel, 1976, p. 496)

Para colmo de injusticia, argumenta Rangel, cuando las clases dirigentes latinoamericanas comenzaron a formular explicaciones o excusas por el fracaso de sus sociedades, culparon al indio, al negro y a la mezcla de razas; explicación que precedería a la moda actual de atribuir exclusivamente al imperialismo norteamericano el atraso.

³En este trabajo, “izquierda” viene a designar a un sector que ideológicamente se orienta a partir de las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, y sus adaptaciones contextuales.

En 1960 Rangel ya se instala en una Venezuela que comienza a respirar los aires democráticos. La revolución cubana (1958) inició un influjo ideológico de ideas contrarias a la tradición democrática. Rangel entra en conflicto desde su cátedra en la UCV y en la prensa, porque conoce muy bien de lo que se trata la izquierda y los horrores producidos por las experiencias comunistas. Justamente, al haber vivido en países donde el sistema de libertades funcionó, pudo constatar con sus propios ojos el Plan Marshall y el contraste con el telón de acero soviético.

En 1976, Rangel publica *Del buen salvaje al buen revolucionario*. Desde el principio, la obra generó un debate y una polémica extrema. Muchas veces, sectores de la sociedad e intelectuales alineados con la izquierda llamaron a la censura pública. Como testimonio de Sofía Imber sobre estos acontecimientos:

A las puertas de la sala donde estábamos llegó el batallón de Atila, enardecido, pidiendo que nos llevaran a la guillotina. Salimos de allí a duras penas, dando tumbos, resguardados por algunos profesores e invitados solidarios que sabían que si nos dejaban solos acabaríamos siendo linchados. Me gritaban “¡puta!”, y a Carlos otras tantas barbaridades (...) Del buen salvaje al buen revolucionario fue incluso prohibido en Uruguay, de donde era, por cierto, el escritor Ángel Rama, residenciado en Venezuela, quien en sus Diarios hablaba de Carlos y de mí como “los dos perros vociferantes de la embajada americana”. (Arroyo Gil, 2016, pp. 159-160)

Sin embargo, en 1983, la situación económica en Venezuela empeoró radicalmente con la devaluación del “viernes negro”. En este contexto, las ideas de Rangel cobran impulso al notarse que su diagnóstico era acertado. Ya en 1982 había publicado *El tercermundismo*, indicando cómo el socialismo y la visión de víctimas no era más que una falsa presunción:

Casi todos los socialistas, y no sólo los marxistas leninistas sino también los socialistas democráticos (...) están infectados con la idea fija de que el avance del Socialismo donde puede y debe ocurrir de ahora en adelante es en los países pobres y atrasados, los cuales estarían por lo mismo predestinados a relevar al proletariado aburguesado de Occidente como motor esencial del triunfo mundial del Socialismo. (Rangel, 1982, p. 94)

En todo el continente, las ideas de Rangel no dejaron a nadie indiferente. Lamentablemente, la mayoría en el poder hizo caso omiso. Esto hizo que el escritor comenzara

a sufrir una grave depresión, sumada a una enfermedad degenerativa. Como menciona Carlos Alberto Montaner:

El suicidio de Carlos Rangel en 1988 fue un duro golpe no sólo para Sofía, su familia y sus amigos, sino para el pensamiento latinoamericano y para todos los venezolanos. Recuerdo, cuando fue derribado el Muro de Berlín, sólo un año más tarde, que no pude evitar pensar cuánto habría disfrutado Carlos la desaparición del comunismo en Europa y el total descrédito del marxismo: la historia había confirmado sus mejores razonamientos e intuiciones. (Rangel, 1976, pp. 707-708 [Edición 2006]).

El discurso oficial continúa sosteniendo que los problemas de la región se deben a factores externos. Por el contrario, Rangel sostiene que las causas se encuentran en la propia mentalidad de los latinoamericanos. Hechos históricos como las dictaduras y movimientos revolucionarios se explican, de manera maniqueísta, como una lucha cósmica entre el bien (los latinoamericanos) y el mal (los anglosajones).

Este maniqueísmo ideológico situó a la izquierda del lado de los pobres, y a la llamada derecha del lado de las élites egoístas. Así, de entrada, Rangel es catalogado como escritor de esta casta de la derecha. Sin embargo, su obra sobrevive precisamente por haber deconstruido valientemente este maniqueísmo a través de un ensayo riguroso e implacable.

Capítulo 2

Aproximaciones a la teoría del ensayo

2.1. ¿Qué es lo literario?

Aristóteles (1998) en su *Poética* sentó las bases de esta discusión, que sigue sin resolverse y no es tema aquí pretender resolver. Autores como Eco (1996), Lukács (1966), Barrera Linares (2003), Eagleton (1988) y Bloom (1994), entre otros, mantienen un amplio consenso en torno a lo que se considera lo literario en un texto y, por tanto, en un discurso.

La discusión sobre si el ensayo es arte, aclarada por Genette en *Fiction et Diction* (2004), expresaba algunas reservas sobre si es posible unir dos extremos aparentemente antagónicos que presenta el ensayo:

El criterio remático puede determinar dos modos de literariedad por dicción. Uno (la poesía) tiene un régimen constitutivo: se defina la forma poética, un poema es siempre una obra literaria, porque los rasgos formales (variables) que lo marcan como poema son, de una manera no menos obvia, estéticas. El otro modo de dicción (prosa no ficcional) solo puede percibirse como literario condicionalmente, es decir en virtud de una actitud individual, como la de Stendhal ante el estilo del Código Civil. (Genette, 2004, p. 5-6)

Pues si la literatura es arte, opera entonces como una transgresión, una reelaboración del lenguaje; lo cual imposibilita la existencia en el mismo discurso de la expresión de un contenido intencionado a provocar un efecto, lo cual es una violación a la norma fundamental de la estética según Kant (2011), que es producir un placer desinteresado.

Llegado a este punto, se establece, en relación a la obra ensayística de Carlos Rangel, la existencia tanto de una ficción (notable no sólo en el discurso elaboradamente literario que usa; sino en el uso que hace de la mitología y simbología histórica y cultural) como de una expresión; que en su caso, propone una doble transgresión: por un lado, el alejamiento aparente de lo ficcional que hace el discurso ensayístico, y por el otro, la explicación de los mitos que aquí se exponen.

El discurso como expresión artística no se alimenta de una lectura unívoca de la realidad sino más bien mantiene una visión multívoca. Schaeffer (1999) resuelve, basado en Genette (2004), la delimitación de lo que es el arte y la literatura:

De la “literalidad condicional”, en cambio depende un texto investido estéticamente por el lector, cuando no obedezca a una intención artística instituida, es decir, no entre en una categoría constitutivamente literaria: es el caso del vasto ámbito de la prosa factual con funciones serias diversas. (Schaeffer, 1999, p. 468-469)

La “literalidad condicional” entonces queda marcada por la etiqueta que el propio lector le otorga. Por ejemplo, en el caso de Carlos Rangel, al momento en que *Del buen salvaje al buen revolucionario* fue publicado ya tenía cinco años *Las venas abiertas de América latina*, de Eduardo Galeano, texto que para el momento era considerado ya la “Biblia de América latina”. El libro de Rangel, en cambio, fue atacado desde su publicación. Hoy, las cosas se han invertido: Galeano ha admitido que en su libro colocó falsedades y datos manipulados. La obra de Rangel, en cambio, se considera la más trascendental en la tradición ensayística latinoamericana.

El cuestionamiento si el ensayo, especialmente el de Rangel, es o no literatura carece de fundamento crítico. La respuesta está en el lector. Un ensayo de historia o derecho no es literatura porque va en un solo sentido. Sin embargo, en la obra de Rangel sí se aprecian elementos poéticos: Rangel recurre a los mitos y a las metáforas como medio para explicar, proponer, desarmar no sólo ideas, sino también el lenguaje histórico cultural latinoamericano.

Eagleton (1998, p. 6) define la literatura como “una organización especial del lenguaje”. Esto quiere decir que lo literario de un texto está en la propia aspiración del autor de expresarse de una manera diferente. En el ensayo, el autor “ensaya” su propia visión del mundo. Y en el caso de Rangel, se cumple aún más, pues el ensayista se deslinda de la forma común y crea la suya propia.

Finalmente, Bloom (2000) aporta una reflexión sobre cómo lo literario influye directamente en la vida del lector:

Finalmente, nosotros leemos —como Bacon, Johnson y Emerson concuerdan— con el fin de fortalecer el ser, y para aprender sus auténticos intereses. Nosotros experimentamos esos aumentos como placer... No puedes directamente ayudar la vida de nadie por medio de la lectura, ni en calidad o profundidad. (Bloom, 2000, p. 22)

Lo literario es una experiencia individual, un goce estético. Y es en esta medida, esta violencia organizada del lenguaje, a través del discurso ensayístico, buscando revelar una serie de contenidos que permanecen ocultos, es lo que convierte al ensayo de Rangel en discurso literario.

2.2. ¿Qué es el ensayo?

Para el concepto de ensayo, se tomará en cuenta los aportes de José Luís Gómez-Martínez (1999, p. 5), quien establece que el género es una invención de Miguel de Montaigne. El concepto de ensayo apunta a un tipo de discurso en prosa que explora temas o conceptos, sin ser un tratado sistemático.

La teorización considera que la variedad de escritura del ensayo lo sitúa en un espacio indeterminado o fronterizo. Según Besa Camprubí (2014, p. 109), el ensayo es un espacio de elección polarizado por los otros géneros. Theodor Adorno (2001) define al ensayo como un género mestizo que no se somete a las reglas de otros géneros ni sigue esquemas, más que los propios que el creador usa.

John Skirius (1994) define el género como “el centauro de los géneros”, destacando cuatro características o intenciones básicas: confesar impresiones, persuadir, informar, y hacer literatura (crear arte). El ensayo literario es, en términos de Alfonso Reyes, “ancilar”, una mezcla entre información verdadera e inspiración poética.

Gómez-Martínez (1992) establece que el ensayo es una reflexión creada a partir de un autor implícito dentro del texto. El texto de tipo ensayo funciona a través del proceso de formación de ideas. Desde la perspectiva del autor, el texto y el lector, se pueden establecer **seis marcas estilísticas**:

1. El ensayo está dirigido al común de las personas; está escrito en prosa (hasta 30 páginas); puede leerse de forma independiente.

2. El ensayista quiere influenciar las ideas del lector; el autor presenta su argumento sin ser exhaustivo.
3. El ensayista emplea la primera persona; el ensayo busca ser un diálogo con el lector activo.
4. En la estructura discursiva, unas ideas siguen a otras con tono cercano a la expresión oral. Evita el aparato crítico estricto.
5. Los ensayos logran desde lo particular conectar lo universal, cuestionando el contexto cultural.
6. El ensayista no agota el tema. Manifiesta una voluntad de estilo y el texto funciona como confesión.

Carlos Rangel hace ensayo con cualidades literarias. Lo que debe definir la crítica literaria es cuáles serían dichas cualidades mediante una lectura crítica y deconstrucción del discurso.

2.3. ¿Qué es el Análisis del Discurso?

Se va a usar como estrategia la Deconstrucción del Discurso. Deconstruir significa separarlo sucesivamente en sus partes constitutivas: ensayo (obra), capítulo, secciones, párrafos y oraciones. Es la aplicación de la ingeniería a la inversa para determinar sus componentes y su proceso de fabricación.

Van Dijk (1992) señala que cada tipo de discurso tiene sus propias características. Aquí se parte de que el ensayo tiene unas características típicas. La exploración del discurso permite distinguir niveles con marcas lingüísticas, estéticas y literarias.

Esto mismo ha ocurrido con la obra de Carlos Rangel: se la ha catalogado “como otra cosa” y se le asigna dentro del discurso político con la intención de justificar falacias en torno a sus ideas. No existe un estudio que examine el discurso de Rangel desde una perspectiva lingüística y literaria. Rangel estuvo consciente de que estaba escribiendo ensayos literarios.

2.4. Posibilidades de la Deconstrucción del Discurso

Este concepto es uno de los más elusivos en el ámbito de los estudios del discurso. Sokal y Bricmont (1999) advierten sobre cómo ciertos discursos intelectuales (como el de Derrida o Lacan) hacen un empleo abusivo de conceptos científicos.

Los autores critican el relativismo epistémico. Esta delimitación del objeto de la investigación deja claro que van a estudiar ciertos aspectos de los discursos. Rangel hace el mismo trabajo en sus ensayos: hace un examen de los conceptos y mitos del discurso que denuncia.

La deconstrucción nace como un método derivado de Martin Heidegger y fue Jacques Derrida quien le dio corpus teórico. La deconstrucción no debe ser considerada como una teoría de crítica literaria, sino como una estrategia, una nueva práctica de lectura. Reclama la existencia de otro orden de pensamiento y afirma que la estructura retórica es la unidad en sí misma.

2.5. El texto polivalente

La deconstrucción se convierte en un proceso de lectura alegórico. Afirma que cualquier tipo de texto se presenta no solamente como un fenómeno de comunicación, sino también de significación.

Este acercamiento bien sirve para entender el ensayo como una estrategia de interpretación de la realidad. *Del buen salvaje al buen revolucionario* (1976) tiene como propósito tomar conceptos y símbolos de la cultura latinoamericana para deconstruirlos. Rangel no se deja seducir por la historiografía ni por las ideologías.

El símbolo mítico del buen salvaje americano se convirtió con el paso del tiempo en el Revolucionario justiciero. La deconstrucción que hace Rangel estudia cómo se proyectan los mitos sobre la realidad y denuncia el daño que estas concepciones erróneas ocasionan en la sociedad.

2.6. Una definición de Semiótica

El estudio de los significados en un contexto específico es el campo de la semiótica. Umberto Eco (2000) emplea los términos “semiótica” y “semiología”. Aquí se usará Semiótica para estudiar el significado del discurso ensayístico en Rangel.

Eco (2000) señala que los códigos están directamente relacionados con la significación. Las propias palabras pueden significar arbitrariamente lo que los usuarios acuerden. El autor establece un código con el cual busca dar a entender algo, y allí la función semiótica se cumple.

El discurso ensayístico de Rangel erige un código que transmite una serie de significados. Rangel construye una serie de signos, con los cuales elabora un código, a través del cual transmite una idea. Esta investigación explicará cómo el ensayista ha realizado esta operación.

2.7. Cómo se unen todas las piezas

Definir el discurso permite entender que el ensayo es un texto literario si cumple con las características propias. Esto supone un Análisis del Discurso. Esta operación lleva a la Deconstrucción: separación de partes para verificar cómo funciona. Además, es posible entender que los signos se emplean para crear un código (Semiótica). Con estas piezas es posible establecer una valoración de la obra de Rangel.

2.8. Una metodología para el análisis del ensayo

Se establece el universo de obras a estudiar y el basamento teórico. El estudio del texto verificará si las marcas estilísticas identificadas están presentes en Rangel. Este mismo procedimiento se usará con los elementos de la semiótica. Con esto se establecerán conclusiones sobre el valor literario de la obra.

Capítulo 3

La obra ensayística de Carlos Rangel: Semiótica y análisis del discurso

3.1. Definiciones

En *Del buen salvaje al buen revolucionario* (1976), Rangel deconstruye el discurso sobre América y deja en evidencia muchas ideas sostenidas desde la falsedad. Al hacer esto, se ganó muchos enemigos que descalificaron su obra por circunstancias políticas, validando paradójicamente su efectividad.

El proceso de la deconstrucción es separar la obra en sus partes constitutivas. Se tomará cada obra de Rangel y se extraerá cada capítulo y sus subdivisiones. Esto evidenciará la presencia de un discurso literario perteneciente al género ensayo.

Los libros analizados son: *Del buen salvaje al buen revolucionario* (1976), *El tercermundismo* (1982), y *Marx y otros socialismos reales* (1988). Rangel escribe ensayos que reúnen ensayos, siguiendo la tradición de Montaigne.

Para fines metodológicos, se definen los siguientes niveles:

- **Ensayo mayor:** El libro en su totalidad.
- **Ensayo medio:** El capítulo, que explora una arista del tema.
- **Ensayo (o artículo):** El texto discursivo más breve e independiente que trata un tema en detalle.
- **Epígrafe, Prólogo, Introducción, Epílogo:** Elementos discursivos y paratextuales que enmarcan la obra.

3.2. Resultados del Análisis del Discurso

Carlos Rangel ha usado un discurso deliberado y organizado. Aplicando la Deconstrucción del Discurso (ingeniería inversa), se esquematiza la estructura de sus textos. A continuación se resume la arquitectura de las obras estudiadas (indicando el nivel, el título y la extensión en páginas):

Estructura de: *Del buen salvaje al buen revolucionario* (1976)

- **Prólogo** (Jean-François Revel) - 5 pp.
- **Introducción** - 10 pp. (Subdividido en 2 ensayos menores)
- **Epígrafes** (Ortega y Gasset, Murena, Marías, Paz) - 2 pp.
- **Capítulo I:** Del buen salvaje al buen revolucionario - 20 pp. (7 ensayos)
- **Capítulo II:** Latinoamérica y los Estados Unidos - 85 pp. (21 ensayos)
- **Capítulo III:** Héroes y traidores - 32 pp. (6 ensayos)
- **Capítulo IV:** Ariel y Calibán - 35 pp. (6 ensayos)
- **Capítulo V:** Latinoamérica y el Marxismo - 75 pp. (17 ensayos)
- **Capítulo VI:** Latinoamérica y la Iglesia - 60 pp. (17 ensayos)
- **Capítulo VII:** Algunas verdades - 47 pp. (10 ensayos)
- **Capítulo VIII:** Algunas verdades más - 43 pp. (7 ensayos)
- **Capítulo IX:** Las formas del poder político en América Latina (1) - 52 pp. (7 ensayos)
- **Capítulo X:** Las formas del poder político en América Latina (2) - 52 pp. (6 ensayos)
- **Capítulo XI:** Las formas del poder político en América Latina (3) - 28 pp. (3 ensayos)
- **Apéndice/Epílogo** (Carlos Alberto Montaner, Ed. 2006) - 9 pp.

Estructura de: *El tercermundismo* (1982)

- **Prólogo** (Jean-François Revel) - 11 pp.
- **Capítulo 1:** Introducción - 20 pp. (6 ensayos)
- **Capítulo 2:** ¿Qué es el Socialismo? - 32 pp. (9 ensayos)
- **Capítulo 3:** ¿Qué es el Tercer Mundo? - 53 pp. (11 ensayos)
- **Capítulo 4:** El Capitalismo y el Tercer Mundo - 43 pp. (12 ensayos)

CAPÍTULO 3. LA OBRA ENSAYÍSTICA DE CARLOS RANGEL: SEMIÓTICA Y ANÁLISIS DEL DISC

- **Capítulo 5:** La Revolución Capitalista - 31 pp. (6 ensayos)
- **Capítulo 6:** La verdadera naturaleza del Capitalismo - 35 pp. (6 ensayos)
- **Capítulo 7:** Riqueza y pobreza de las naciones (1) - 40 pp. (9 ensayos)
- **Capítulo 8:** Riqueza y pobreza de las naciones (2) - 33 pp. (11 ensayos)
- **Capítulo 9:** Más allá del Tercermundismo - 38 pp. (8 ensayos)
- **Apéndice:** Entrevista con Friedrich von Hayek - 21 pp.

Estructura de: *Marx y otros socialismos reales* (1988)

- **Prólogo** (Jean-François Revel) - 7 pp.
- **Ensayos y Capítulos:** Marx y los socialismos reales (31 pp.), Marx y Bolívar (5 pp.), Marx y la literatura infantil (7 pp.), ¡Que viene Caín! (5 pp.), Pavana para una ciudad difunta (5 pp.), Arenas, un testigo del “futuro” (7 pp.), Releyendo a Libre (6 pp.), Heberto Padilla en la Unión de Escritores (8 pp.), De Soljenitsin a Padilla (3 pp.), La democracia en Latinoamérica (18 pp.), Las razones de México (26 pp.), El tercermundismo (22 pp.), ¿Por qué existe y prospera el tercermundismo? (16 pp.), Panamericanismo y Latinoamericanismo (22 pp.), La crisis y sus soluciones (18 pp.), ¿Adónde va Venezuela? (18 pp.), Socialismo y libre empresa (17 pp.), El nuevo país (22 pp.), Post Scriptum (22 pp.), La polémica Camus-Sartre (17 pp.), La última palabra (5 pp.), Sartre y la literatura metafísica (5 pp.), El nacimiento de la traición (5 pp.), La traición a la historia (5 pp.), Sobre Thomas Mann (27 pp.), Prohibido Freud (5 pp.), Popper y el historicismo (11 pp.), Reverón, ¿héroe o traidor? (8 pp.), Octavio Paz y la ética surrealista (6 pp.), Surrealismo, Trotskismo y libertad de creación (6 pp.), Proust, el arte y el tiempo (34 pp.), El tema de la soledad en Unamuno (7 pp.).

El producto de este estudio permite identificar las marcas estilísticas presentes. Los textos anotados cumplen con la condición de ser de corto aliento (no exceden las 30 páginas). Están escritos en un lenguaje sencillo, no emplea términos de difícil comprensión. El ensayo busca influenciar al lector de manera breve y no exhaustiva. El autor está proyectado en el texto, expresando su forma de pensar mediante la digresión, el uso de primeras personas plurales y una estructura sin aparato crítico estricto.

3.3. Resultados del estudio semiótico

En esta sección se verá cómo los significados se articulan para identificar la presencia de un discurso ensayístico. Todo acto de escribir supone un proceso de codificación del pensamiento (Gómez-Martínez, 1992). En el ensayo, el autor implícito es el que usa el lector para identificar el texto como reflexión.

Para observar cómo Rangel erige este código, se desglosa proposicionalmente el primer capítulo de *Del buen salvaje al buen revolucionario* (1976), donde la macroestructura semántica demuestra que los mitos fundamentales de América no son americanos.

A través de las subproposiciones, Rangel demuestra que el hallazgo del nuevo mundo fue concebido como utopía paradisíaca europea (El Dorado, la Fuente de la Juventud). El "Buen Salvaje responde a las angustias de la civilización occidental, un mito que cuajó y mutó en Latinoamérica. Frente a la masa esclava, el Buen Salvaje se convierte, en la mente latinoamericana, en el Buen Revolucionario.

Rangel deconstruye estos conceptos para revelar que el fracaso latinoamericano se debe a causas propias, nacidas de un complejo de culpa y victimización histórica, no a la explotación foránea.

Conclusión

Esta investigación ha logrado los objetivos propuestos. En primer lugar, se ha podido definir al ensayo como género literario, a través del Análisis del Discurso, es decir, a través del texto que muestra marcas estilísticas propias de ese género literario; brindando al lector la oportunidad de apreciar la obra en una dimensión más amplia. Lo literario y lo ensayístico se muestran como estrategias discursivas para dar cuenta de una realidad, de una idea apremiante que el autor busca transmitir.

Se evitaron las complicadas polémicas entre teorías, críticos literarios y estudiosos del discurso, considerando los elementos relevantes a lo que esta investigación concierne. Además, al construir una definición entre lo literario y el ensayo, se pudo establecer conexiones entre esos elementos, que permitieron establecer fundamentos adecuados a los objetivos de la presente investigación.

Se pudo demostrar que el ensayo, aunque en apariencia no usa figuras literarias como el símil y la metáfora, de hecho, sí lo hace, sólo que de una manera distinta. En esto, el ensayo muestra su valor literario, pues usando estrategias discursivas y argumentativas, apela a las fuerzas creativas para poder convertir lo que en apariencia son textos áridos, plagados de referencias e ideas, en todo un abanico de mensajes, significados, símbolos y contenidos. El ensayo, se ha podido comprobar, es literatura de las ideas.

Carlos Rangel (1929-1988) es un autor venezolano cuya obra está escrita en género literario ensayo. Es, pues, un ensayista. Y es también un artista de la palabra, un escritor de literatura con ideas. El basamento teórico se enfocó en torno al concepto del ensayo, como un tipo de texto y como género literario, para lo cual se usó el Análisis del Discurso y algunas de sus propuestas teóricas del estructuralismo. Esto permitió mostrar los procedimientos y estrategias que se marcan en la obra de Rangel y que lo permiten identificar dentro del campo de la literatura.

Se evidenció que, al separar los textos en sus partes constitutivas (deconstrucción),

CAPÍTULO 3. LA OBRA ENSAYÍSTICA DE CARLOS RANGEL: SEMIÓTICA Y ANÁLISIS DEL DISC

quedó claro el orden racional y secuencial; la línea de pensamiento que el autor escogió para hacer su trabajo, y también la red de significados y símbolos con los cuales amplió el universo de sus ideas.

Otro punto considerado es cómo la semiótica aporta detalles de interés literario presente en el ensayo de Rangel. Para ello se trabajó con los postulados de Umberto Eco. Las ideas que se expresan en el ensayo de Rangel tienen el poder del arte: emocionar, representar y estimular los sentidos y el intelecto a través de las ideas.

La metodología seguida permitió demostrar en la práctica lo que se había formulado teóricamente. Se dio una descripción del contexto sociocultural en el cual Rangel escribió su obra; se establecieron los elementos teóricos del Análisis Crítico del Discurso y de la Semiótica; y se analizaron los textos de Rangel, demostrando la presencia de marcas estilísticas y sus aportes al ensayo venezolano y latinoamericano.

Finalmente, este trabajo aporta un estudio que se suma a la larga tradición de ensayistas y teóricos, especialmente en Latinoamérica. Sea este trabajo un estudio que viene a dar un aporte a los acercamientos que se han hecho tanto a la obra de Rangel como al estudio del ensayo. Las páginas que aquí concluyen constituyen un esfuerzo que busca aportar valor a los estudios literarios y culturales latinoamericanos.

Referencias

- [1] [Sofía Imber]. (2018). *Carlos Rangel es entrevistado por su libro "Del Buen Salvaje al buen Revolucionario"* (1985). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=20Z9TI2rw5s>
- [2] [Sofía Imber]. (2018). *Carlos Rangel es entrevistado en Primer Plano* (1983). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=N02fAWpi3Lo&t=18s>
- [3] [Sofía Imber]. (2018). *Dr. Carlos Rangel discurso en la Asociación Venezolana de Ejecutivos* (1984). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=dT4DyTPcxqg>
- [4] Adorno, T. (2001). *Notas de literatura*. Barcelona: Columna.
- [5] Álvarez, G. (2017). *Cómo hablar con un progre*. Barcelona: Deusto.
- [6] Álvarez, G. (2019). *Cómo hablar con un conservador*. Barcelona: Deusto.
- [7] Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- [8] Arroyo Gil, D. (2016). *La señora Ímber*. Caracas: Planeta.
- [9] Astorga, O. (1996). Las formas del discurso y el problema de la comprensión en el ensayo latinoamericano. El caso Venezuela. *Zona Tórrida* (27), 33-35.
- [10] Aristóteles. (1998). *Poética*. Caracas: Monte Ávila.
- [11] Aristóteles. (2003). *Metafísica*. Madrid: Gredos.
- [12] Barrera Linares, L. (2003). *Discurso y literatura*. Caracas: El Nacional.
- [13] Behar Rivero, D. S. (2008). *Metodología de la investigación*. Shalom.

- [14] Besa Camprubí, C. (2014). El ensayo en la teoría de los géneros. *Castilla. Estudios De Literatura*, (5), 101-123.
- [15] Boétie, E. de la. (2015). *Discurso sobre la servidumbre voluntaria*. Caracas: CEDICE.
- [16] Bruyère, J. de la. (1998). *Les Caractères ou les Mœurs de ce Siècle*. París: Imprimerie Nationale.
- [17] Bustillo, C. (1995). Metaficción e imaginario finisecular. *Revista de Investigaciones Literarias* (3), 41-57.
- [18] Cantó, L. (1988). *Carlos Rangel y la mitología populista*. Caracas: CEDICE.
- [19] Castoriadis, C. (1975). *La institución imaginaria de la sociedad*. Barcelona: Tusquets.
- [20] Castoriadis, C. (1997). El Imaginario Social Instituyente. *Zona Erógena* (35).
- [21] Castoriadis, C. (2005). Lo imaginario: la creación en el dominio histórico social. En *Los dominios del hombre* (págs. 64-81). Sevilla: Gedisa.
- [22] Charaudeau, P. (1983). *Language et Discours*. París: Hachette.
- [23] Deleuze, G. y Guattari, F. (2002). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.
- [24] Deleuze, G. y Guattari, F. (1985). *El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Paidós.
- [25] Derrida, J. (1986). *De la gramatología*. México: Siglo XXI.
- [26] Eco, U. (1986). *La estructura ausente*. Barcelona: Lumen.
- [27] Eco, U. (1987). *Lector in fabula*. Barcelona: Lumen.
- [28] Eco, U. (1992). *Obra abierta*. Barcelona: Planeta.
- [29] Eco, U. (2000). *Tratado de semiótica general*. Barcelona: Lumen.
- [30] Eco, U. (2009). *Cómo se hace una tesis*. España: Gedisa.
- [31] Fumero, F. (1997). *El ensayo como tipo de texto*. Maracay: Cillhom.

- [32] Galeano, E. (2004). *Las venas abiertas de América Latina*. México: Siglo XXI.
- [33] García Cárcel, R. (1997). *La leyenda negra*. Barcelona: Altaya.
- [34] Genette, G. (2004). *Fiction et Diction*. París: Éditions du Seuil.
- [35] Gómez Bastar, S. (2012). *Metodología de la investigación*. Tlalnepantla: Red Tercer Milenio.
- [36] Gómez Martínez, J. L. (1999). *Teoría del ensayo*. Universidad de Salamanca.
- [37] González, L. y Alvarenga, L. (2018). Reflexiones sobre el ensayo. *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. 103 (feb. 2018), 171-180.
- [38] Heidegger, M. (1996). *Kant y el problema de la metafísica*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- [39] Heidegger, M. (1997). *Ser y tiempo*. Santiago de Chile: Universitaria.
- [40] Hurtado, G. (2014). *Maniqueísmo político*. México: La Razón.
- [41] Kant, I. (2011). *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*. México: Fondo de Cultura Económica.
- [42] Kaiser, A. (2015). *La tiranía de la igualdad*. Santiago de Chile: Ediciones El Mercurio.
- [43] Kaiser, A. y Álvarez, G. (2016). *El engaño populista*. Ciudad de México: Ariel.
- [44] Kaiser, A. y Chafuen, A. A. (2014). *La fatal ignorancia*. Santiago de Chile: Fundación para el Progreso.
- [45] Kaiser, A. y Soto, J. H. (2013). *La miseria del intervencionismo: 1929-2008*. Madrid: Unión Editorial.
- [46] Kunh, T. S. (2004). *La estructura de las revoluciones científicas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- [47] Laje, A. y Márquez, N. (2016). *El libro negro de la nueva izquierda*. Madrid: Unión Editorial.
- [48] Lukács, G. (1966). *La novela histórica*. México: Biblioteca ERA.

- [49] Machado, A. (2012). *Mil Sofía*. Caracas: Libros marcados.
- [50] Montaigne, M. de. (2016). *Complete Works of Michel de Montaigne*. Hastings: Delphi.
- [51] Páez, T. (comp.). (2014). *Democracia y autoritarismo en América Latina*. Caracas: Equinoccio.
- [52] Pardinas, F. (1998). *Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI.
- [53] Parsons, R. A. (1989). *Carlos Rangel: una opinión disidente*. Caracas: CEDICE.
- [54] Rangel, C. (1976). *Del buen salvaje al buen revolucionario*. Caracas: Monte Ávila.
- [55] Rangel, C. (1982). *El tercermundismo*. Caracas: Monte Ávila.
- [56] Rangel, C. (1988). *Marx y otros socialismos reales*. Caracas: Monte Ávila.
- [57] Rey de Guido, C. (1985). *Contribución al estudio del ensayo en Hispanoamérica*. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
- [58] Reyes, A. (2015). *El deslinde. Apuntes para la teoría literaria*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- [59] Rocca, D. P. (1989). *Jacques Derrida: texto y deconstrucción*. Barcelona: Anthropos.
- [60] Sabino, C. (1994). *Cómo hacer una tesis*. Caracas: Panapo.
- [61] Sabino, C. (1996). *Los caminos de la ciencia*. Caracas: Panapo.
- [62] Sant Roz, J. (2012). *Tétrico final de un estremecedor lacayo llamado Carlos Rangel*. Aporrea.org.
- [63] Sant Roz, J. (2012). *Si Carlos Rangel no se hubiera suicidado, hoy vivo estaría apoyando con locura esas horribles universidades*. Aporrea.org.
- [64] Sokal, A. y Bricmont, J. (1999). *Imposturas intelectuales*. Barcelona: Paidós.
- [65] Todorov, T. (1987). *La conquista de América. La cuestión del otro*. México: Siglo XXI.

- [66] UPEL. (2014). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Caracas: FEDUPEL.
- [67] Vasconcelos, J. (1948). *La raza cósmica*. México D.F.: Espasa Calpe.
- [68] Vico, G. (2002). *The first new science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [69] Van Dijk, T. (1992). *La ciencia del texto*. Barcelona: Paidós.
- [70] von Lukács, G. (1984). *El alma y las formas*. Barcelona: Ediciones 62.

Anexos

- Carlos Rangel junto a Sofía Imber y Friedrich von Hayek.
- Carlos Rangel junto a Sofía Imber y Jorge Luís Borges.
- Carlos Rangel (1929-1988).
- Portada *Del buen salvaje al buen revolucionario* (1976).
- Portada de *El tercermundismo* (1982).
- Portada De *Marx y otros socialismos reales* (1988).
- Nota de suicidio de Carlos Rangel (Arroyo Gil, 2016, p. 163).
- Carátula del documental *Carlos Rangel: Esta es su vida, ésta su libertad* (2015).